

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIV

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XIV

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми при формиране на мултикултурната идентичност при подрастващите Николай Николов	4
Влияние на образователните нива на родителите върху образователните нагласи на детето Николай Николов	15
Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика Цанимир Байчев	30
Приказката в ранното чуждоезиково обучение Валентина Жекова	38
Лесно и ефективно изучаване на английски език чрез стихотворения в детската градина Михаела Петкова	46
Играта в чуждоезиковото обучение в детската градина Емилия Маринова, Мира Михайлова	57
Играта като средство за изучаване на английския език в детската градина Кармен Атанасова	66
Играта в прехода от детска градина към училище Дилек Х. Пазарджъкль	75
Вид свободен асоциативен тест при ученици от начална степен на образование в сравнение с по-големи обучаеми при изучаване на чужд език Галина С. Костова	86
Connections between hypercubes, DNF and Hamming distance Nikolay Yankov, Velin Spasov, Genadi Strahilov	113

ПРИКАЗКАТА В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ¹

ВАЛЕНТИНА ЖЕКОВА

THE STORY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

VALENTINA ZHEKOVA

Abstract *Children's literature, especially stories are a source of values. They are always topical because their content although sometimes fantastical is a reflection of real life of people all over the world. They are interesting, emotional and influence the formation of child's personality. They provide context for teaching and acquisition of vocabulary and grammar.*

Keywords: *teaching foreign languages to young learners, English in the kindergarten, cross-curricular links, story*

Приказката е неизменна част от живота на детето още от най-ранна възраст.

Дълбоко емоционално приказката обогатява и разширява кръгзора на децата, събужда у тях различни чувства, разсъждения и желаниа да изразяват отношение, развива речта им. Общуването на децата с приказката развива художествени интереси и потребности да общуват с красотата, да я създават. Децата предпочитат приказката пред другите жанрове, защото там животните и растенията говорят, защото доброто винаги побеждава злото, защото в нея се случват възшебства.

Приказката е тясно свързана с фолклора на отделните народи. Тя се основава на измислени герои, в нея се срещат феи, елфи, великани, вещици и животни,

¹ Статията е разработена по проект „Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани“ на ШУ, РД - 08-53/ 31.01.2022г.

които говорят. Има приказки, които са станали класика, като приказките на Братя Грим или като тези на Ханс Кристиан Андерсен. Приказката е пътят на детето към литературата. От нея то научава за истината, красотата и мъдростта на живота около него. Тя свързва фантазията и въображението със света на детето. Светът на приказките носи в себе си националното и общочовешкото богатство от образи и идеи, теми и сюжети, житейски мъдрости, натрупани през вековете. Те са част от духовната култура на всеки народ и на наследството от естетически ценности на човечеството.

Емоционално-образното въздействие на приказката е най-краткият път към съзнанието на детето.

В приказките има много философия, поука, действителност, хумор.

Използването на приказки ни дава възможност да постигнем обучителни и възпитателни цели, не само на родния език, но и в чуждоезиковото обучение, като например:

- Да помогнем на децата да разберат света и да разширят своите познания за живота

- Да допринесем за формиране на личността им и изграждането на морални ценности

- Да развием способността на децата за логическо мислене и критичност

- Да направим децата още по-чувствителни към случващото се в природата и сред хората

- Да развием комуникативната компетентност на децата, четене и писане чрез ролеви игри, драматизация, рисуване или музика. [3]

Когато става дума за чуждоезиково обучение на деца, използването на приказки допринася за постигането на допълнителни цели. Например децата се запознават с ритъма и интонационните модели на езика, слушайки текста, запаметяват нова лексика и езикови структури лесно и дълготрайно, защото са представени в интересен

контекст, запомнят се и впоследствие използват правилно цели изрази. [5]

Тъй като децата слушат много приказки на родния си език, приказката става идеална за чуждоезиково обучение, защото предлага новия материал в познат контекст [1].

Чрез познатите истории, илюстрации и чрез повторението, обучаемите могат лесно да следват и да започнат да тълкуват езика. Приказката ги ангажира както когнитивно, така и емоционално, а и познатият текст допринася за по-добро разбиране на дейностите, заложили в урока. [6] Езиковите уроци обикновено се фокусират върху развитието на четирите умения: четене, писане, говорене и слушане. Приказките могат да се използват за тяхното усъвършенстване. Те могат да бъдат направени толкова сложни или прости, колкото е необходимо в зависимост от езиковото ниво на обучаемите. Чрез приказките в детската градина се подобряват уменията говорене и слушане. Поетичният ритъм и описателният език ги правят приятни за слушане и лесни за следване. Важна е интонацията на гласа на разказвача, тя често подсказва какво се случва в историята, дори ако обучаемите не разбират всички думи. [7] Приказката предоставя поредица от групови дейности, насърчава децата да се присъединят, имитирайки възмущение или изненада - съпричастност. В детската книжка думите и картинките заедно съставят значението, по този начин тя предава послание вербално и визуално [11]. Възможностите, които разкрива, са безгранични: може да се ползва като отправна точка за драматизация и театър, за обогатяване на лексика, за осъществяване на интегративни връзки [2]. Еневър подчертава, че работата с детски книжки допринася за развитието на грамотността на децата, както на роден, така и на чужд език [8]. Безспорен е възпитателният ефект на приказките. Те изграждат морални ценности у децата, развиват емоционалната им интелигентност, като насърчават емпатия, състрадание, толерантност, споделяне. Приказките доразвиват

въображението на децата, задоволяват нуждата им от чудеса и необикновени истории, което пък индиректно способства оформянето им като творчески, нестандартни личности. [3]

Много от книгите могат да се гледат във вид на кратки анимационни филми, като например *Jack and the Beanstalk* [17], или да се намерят в YouTube (*Mr. Gumpy's Outing* [20], *Jack and the Beanstalk* [18]); част от тях се четат от самите автори *Dear Zoo* [16], (*The very hungry caterpillar* [22]). Когато детето има възможност да гледа филмовата версия на любимата си книжка, това обогатява впечатленията от четенето и му помага да развие умения за слушане в друг контекст. Според Илиева [9] добре визуализираното представяне на разказ помага за запаметяването на голяма част от представения речников запас. Различните видове текстове, подходящи за работа с деца, представят разнообразие от теми, които допринасят за изграждането на междупредметни връзки, като се свързват с дисциплините от целия учебен план. Приказката е продуктивна форма, напълно подходяща за възрастта и творческото мислене на детето. Чрез нея се развива способността му да слуша и да говори на чужд език, а слушането и говоренето са първите умения, които се развиват на роден език. Дигиталната приказка помага по-лесно да се стигне до децата. Чрез нея те не се отегчават и натоварват. Електронните ресурси предотвратяват умората на децата по време на обучение, което е предпоставка за увеличаване обема на материала. [4]

Приказките са интересни и забавни и улесняват възприятието. Те развиват речевите умения на децата, упражняват лексиката и граматиката им. Разнообразните дейности, свързани с приказките, подпомагат усвояването на чуждия език. Те носят удоволствие на децата, реализират междупредметни връзки. Нужно е децата да се стимулират, като им се дават цели и им се поставят конкретни задачи за слушане, а приказките създават контекст за слушане с определена цел. Разнообразните

дейности поддържат интереса и мотивацията на децата и изграждат положителна нагласа към книгите и ученето.

Представям няколко детски приказки, които считам за подходящи за деца от предучилищна възраст.

Популярни книжки:

The very hungry caterpillar от Ерик Карл [15] е идеално средство за запознаване на децата с дните от седмицата и названията на различни храни чрез разказа за жизнения цикъл на пеперудата. Въпреки че няма много пряка реч, тя може да послужи за драматизация, виж [10], реализира интегративни връзки с дисциплината околна среда.

Brown Bear, Brown Bear what do you see от Ерик Карл [19] съдържа многократни повторения на фразата „Какво виждаш?“ (*what do you see*), като едновременно с това представя различни животни, всяко със странен цвят. Така се стимулира фантазията на децата. Повторенията и ритъмът на тази история са много привлекателни за децата, които лесно започват да пригласят при четенето. Така осъществяваме междупредметни връзки с български език и литература и с околна среда.

Dear Zoo – Род Кембъл [14], книжка с обемни илюстрации и повдигащи се капачета, има интерактивен елемент. Това я прави интересна и привлекателна за малки деца. Тя съдържа предимно имената на различни животни и прости прилагателни. Предлага възможност за чудесно забавление за децата, които се опитват да познаят кое е следващото животно в историята.

Jack and the Beanstalk – Флора Ани Стийл [21].

Книжката е интересна за децата, защото в нея има много магия, има вълшебство. Освен, че децата ще научат нови думи, като бобено стебло – *beanstalk*; боб – *beans*; великан – *giant* и др., ще се запознаят и с антонимите богат – беден (*rich – poor*); добър-лош (*good-bad*)

Mr. Gumpy's Outing, Джон Бирмингам [12] е изключително забавна и интересна книжка, завършваща със забавна случка. Илюстрациите са прекрасни, а

диалогът в книжката е прост и повтарящ се, което го прави лесно запомнящ се. Децата ще се запознаят с някои животни: крава, прасе, куче, котка, заек. Може да използваме книжката за развиване на паметта (дали децата са запомнили кое животно след кое следва).

Baby Animals – Karen Brant-Mole [13], книжката представя на децата някои животни и техните малки. Разширява темата за родителството и семейството. Книжката запознава децата с някои прости факти за животните чрез илюстрациите, като например с какво се хранят някои бебета животни, как се раждат и какви грижи полага майката за малките.

Запознаването на децата още от малки с чуждия език им помага да израснат със съзнанието, че са част от едно глобално общество съставено от много и различни култури. Приказката има голяма роля в това израстване и го прави забавно и интересно, затова тя заема важна роля в ранното чуждоезиково обучение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Илиева, Ж.** Ранно чуждоезиково обучение: Актуални проблеми. (модул за дистанционно обучение), УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-782-0, https://drive.google.com/drive/folders/1cN_vZG1rUrMJc4hy0l3tlfXkUWNedcHN
2. **Илиева, Ж.** Текстовете за деца в ранното чуждоезиково обучение. // Научни трудове, Колеж – Добрич, т. IX, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, сс. 5-14.
3. **Маргаритова, Д.** Умението слушане и използване на детски книги и приказки в ранното чуждоезиково обучение. // Янкова, Д. (съставител). Годишник на департамент "Чужди езици и литератури," 2009, ISSN 1313-7875 <http://ebox.nbu.bg/cel/stud02.html>
4. **Пейчева, Р., Е. Димитрова.** Ролята на дигиталната приказка и модерните технологии в ранното чуждоезиково обучение. Научни трудове, Колеж – Добрич, т. VIII, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, сс. 73-82.
5. **Brewster, J., G. Ellis, D. Girard.** *The Primary English Teacher's Guide*. Harlow, Pearson Education Limited, 2002.

6. **Cartwright**, S., L. Harty. Learning Languages Through Fairy Tales. // Teaching Expertise [https://www.teachingexpertise.com/articles/learning-languages-through-fairy-
tales/?fbclid=IwAR3GTcXmgIQNP5knbdJMrbnoKSyazCdiwn83v3
V6qRrWCVHmBLKDND-rpo](https://www.teachingexpertise.com/articles/learning-languages-through-fairy-tales/?fbclid=IwAR3GTcXmgIQNP5knbdJMrbnoKSyazCdiwn83v3V6qRrWCVHmBLKDND-rpo)
7. **Cooper-Smith**, L. Can Fairytales Help You to Learn a Language. // Fun with languages, 2019 [https://www.kaplaninternational.com/blog/fun-languages/eng/can-
fairytales-help-you-to-learn-a-language?fbclid=IwAR03iY5mt-
8is2ZcL8HQzyGtO14Jw-MWxx7RPup30w23gHBLy5zZ_-773g](https://www.kaplaninternational.com/blog/fun-languages/eng/can-fairytales-help-you-to-learn-a-language?fbclid=IwAR03iY5mt-8is2ZcL8HQzyGtO14Jw-MWxx7RPup30w23gHBLy5zZ_-773g)
8. **Enever**, J. The use of picturebooks in the development of critical visual and written literacy in English as a foreign language. J. Enever, G. Schmid-Shonbein (eds.) Picture books and young learners of English. Munich: Langenscheidt ELT GmbH, pp. 59-70.
9. **Ilieva**, Zh. Vocabulary development through stories and children's books. BETA annual conference, May 2008, Sofia, [http://www.beta-iatefl.org/1773/blog-publications/vocabulary-
development-through-stories-children-books/](http://www.beta-iatefl.org/1773/blog-publications/vocabulary-development-through-stories-children-books/).
10. **Ilieva**, Zh., D. Terzieva. Rehearsal time (Very Young Learners). // BETA E-Newsletter 36/7. Papers from the 27th BETA-IATEFL Annual International Conference Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies, 22nd-24th June 2018, Burgas, Bulgaria, pp. 96-104. ISSN 1314-6874. [https://www.beta-
iatefl.org/wp-content/uploads/2018/12/BETA-E-Newsletter-issue-
36-final-1.pdf](https://www.beta-iatefl.org/wp-content/uploads/2018/12/BETA-E-Newsletter-issue-36-final-1.pdf)
11. **Mourao**, S. Picturebooks are for children and teenagers. C&Ts, 2011:1, pp. 5-11.

Приказки и книжки за деца:

12. **Birmingham**, J. *Mr. Gumpy's Outing*. London, Jonathan Cape, 1970.
13. **Brant-Mole**, K. *Baby Animals*. London, Ladybird Books Ltd, 1995.
14. **Campbell**, R. *Dear Zoo*. New York, Little Simon, 1982.
15. **Carle**, E. *The Very Hungry Caterpillar*. London, Penguin Books Ltd, 1969.
16. Dear Zoo, Watch the story read by the author <http://www.lovelybooks.co.uk/dear-zoo>
17. Jack and the Beanstalk - Fairy tales and stories for children <https://www.youtube.com/watch?v=XX-n->

[CnKWBI&list=PLBlyUVmvXu8v-PtUY-MaAAR2mhnFrHS6R&index=16](https://www.youtube.com/watch?v=CnKWBI&list=PLBlyUVmvXu8v-PtUY-MaAAR2mhnFrHS6R&index=16)

18. Jack and the Beanstalk — Flora Annie STEEL
<https://www.youtube.com/watch?v=ZUBe97EYU8Q>
19. **Martin**, B. Jr., E. Carle. *Brown Bear, Brown Bear*. New York City, Doubleday&Company, 1967.
20. Mr Gumpy's outing
<https://www.youtube.com/watch?v=X3GGGW4I2bU>
21. **Steel, F.A.** *Jack and the Besnstalk*. New York, The Macmillan Company, 1918.
22. The Very Hungry Caterpillar read by Eric Carle | Waterstones
https://www.youtube.com/watch?v=eXHScpo_Vv8